

TILSHUNOSLIKDA EKOLOGIYAGA OID LEKSIK BIRLIKLARNING SEMANTIK XUSUSIYATI

Ergasheva Nigora Kurbanovna

FDU dotsenti

nigorkurbanovna@gmail.com

Turg'unova Nigora Rustamjon qizi

FDU magistranti

nigoraturgunovao80@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslikda ekologiyaga oid terminlarning semantik xususiyatlari, jumladan, V. Veregitinaning ekoterminlarning derivatsion-semantik xususiyatlariga bag'ishlangan tadqiqoti va ekoleksikaning qanday guruhlarga bo'linishi to'g'risida batafsil ma'lumotlar keltirilgan va o'rganib chiqilgan. Shuningdek, ekoleksikaning ikki yirik guruhi bo'lgan 1) ijobiy ma'noga ega ekologik birliklar; 2) salbiy ma'noga ega ekologik birliklarning birqancha kichik guruhlarga ajratilishi o'rganib chiqilgan va misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ekotermin, derivatsion-semantik xususiyat, ijobiy ma'noga ega ekologik birliklar, salbiy ma'noga ega ekologik birliklar, tabiiy geografik nomlar, hayvonot va o'simlik dunyosi terminlari, texnika va vositalar ifodalovchi ekoterminlar, ishchi xodimlar nomlari, ekologik halokatlar.

Annotation: This article presents detailed information and analysis regarding the semantic properties of ecological terms in linguistics, particularly focusing on V. Veregitin's study of the derivational-semantic characteristics of ecoterms and the classification of ecologism into various groups. Furthermore, the article examines the subdivision of the two major groups of the eclectica: 1) ecological units with a positive meaning; 2) ecological units with a negative meaning, and provides examples of several smaller subgroups.

Key words: ecoterm, derivational-semantic characteristic, ecological units with a positive meaning, ecological units with a negative meaning, natural geographical names, terminology of the animal and plant world, ecoterms representing techniques and tools, names of workers, ecological disasters.

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются семантические характеристики экологической терминологии в лингвистике, включая исследование В. Верегитина, посвященное деривационно-семантическим характеристикам экотерминов, а также деление эколексики на различные

группы. Также изучено деление двух крупных групп эколексики: 1) экологические единицы с положительным значением; 2) экологические единицы с отрицательным значением, с приведением примеров из нескольких малых групп.

Ключевые слова: экотермин, деривационно-семантическая характеристика, экологические единицы с положительным значением, экологические единицы с отрицательным значением, географические названия, термины животного и растительного мира, экотермины, обозначающие технические средства и инструменты, названия рабочих сотрудников, экологические катастрофы.

KIRISH

Inson bu hayotda tabiat bilan chambarchas bog‘liq tarzda umr kechiradi. Ya’ni, inson tabiatning ajralmas bir bo‘lagidir. Chunki umri davomida tabiatdagi resurslarda foydalanib hayot kechiradi. Bu jarayon davomida esa ekologiyaga zarar ham yetkazadi. Shu sababli ham, ekologiya va unga bog‘liq terminlar yuzaga kela boshlaydi.

Izlanuvchi olim I.V.Veregitinaning ilmiy ishi esa ekotermirlarning derivatsion-semantik xususiyatlariga tadqiqiga bag‘ishlangan. Ushbu tadqiqot ishida ekologiyaga oid fanlarning tizimli majmui va unga xos tilning mavjud ekanligini ilmiy jihatdan isbotlangan, termin so‘z yasovchi tizim sifatida ta’riflangan, atama birliklarining derivatsion-semantik xususiyatlari yoritilgan. Sinonimik mosliklardan namunalar berilgan: «so‘z – so‘z birikmasi», masalan: antekologiya–gul va o‘simlik ekologiyasi, arxeoekologiya – qadimgi odam ekologiyasi, autekologiya – zotlar ekologiyasi, bioekologiya–an’anaviy ekologiya, «so‘z birikmasi – so‘z birikmasi», masalan: global ekologiya – katta ekologiya, umuminsoniy ekologiya, suv tubida yashovchilar ekologiyasi – bentos ekologiyasi, dinamik ekologiya – evolyutsion-dinamik ekologiya, ma’naviy ekologiyasi – jamiyat ma’naviy hayoti ekologiyasi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tilshunos I.V.Veregitinaning ilmiy izlanishida uya hosil qiluvchi termin birliklari ham oddiy termin birikmasi asosida hosil qilinganligiga isbotlangan: ekologik me’yorlash, ekologik prognozlash, ekologik loyihalashtirish, ekologik ekspertiza, eko-geografik ekspertiza.

Maqolani yozish jarayonida qiyoslash, tavsiflash, tasniflash usullaridan foydalanildi.

NATIJALAR

Ingliz va o'zbek tillaridagi ekologik terminlarning leksik va semantik xususiyatlari qiyosiy tadqiq etildi.

MUHOKAMA

Terminologik derivatsiya ekologik termin tizimida asosiy omil hisoblanadi va uni barqarorlashtirish, shakllantirish va evolyutsiya vositasi bo'lib xizmat qiladi. Barcha derivatsion jarayonlarni ekologik terminlarning derivatsion salohiyati va kognitiv xususiyatlarini aks ettiruvchi natija sifatida talqin qilish mumkin.

Turli tizimlarga mansub tillardagi ekologiyaga doir leksemalarning tadqiq etilishi shuni ko'rsatdiki, ekologiyaga doir lingvistikadagi turli leksik-semantik guruhlariga mansub ekoso'zlarning asosiy ma'nosiga qo'shimcha ya'ni konnotativ emotsional baholash ma'nolari ham qo'shilishi aniqlandi. Bunda ekologiyaga doir so'z va ekoterminlarni ifodalovchi tushunchalar orqali insonning tabiat, atrof-muhitga nisbatan salbiy yoki ijobiy ta'siri natijasi xaqida ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. Shunga ko'ra ekoleksika ikki katta leksik semantik guruhga (LSG) ga bo'linadi:

- 1) ijobiy ma'noga ega ekologik birliklar;
- 2) salbiy ma'noga ega ekologik birliklar.

Birinchi guruhdagi ekoleksika, o'z navbatida quyidagi mikroguruhlariga ajratiladi: a) ijobiy ma'noga ega fe'llar; b) tabiiy geografik nomlar; v) hayvonot va o'simlik dunyosi terminlari; g) texnika va vositalar ifodalovchi ekoterminlar; d) ishchi xodimlar nomlari;

Ikkinchi guruhga mansub ekoleksemalar quyidagi mikroguruhlardan tashkil topgan: a) salbiylik ma'nosini anglatuvchi fe'llar; b) ekologik halokatlar; v) ifloslikni keltirib chiqaruvchilar nomlari; g) inson faoliyatini anglatuvchi ekoso'zlar.

Ijobiy ma'noga ega bo'lgan ekoso'zlar ingliz va o'zbek tillarida keng tarqalgan. Ular besh turdagi kichik guruhlariga bo'linadi.

1. Ijobiy ma'no anglatuvchi fe'llar, ya'ni insonning tabiatga nisbatan ijobiy munosabatini ifodalovchi fe'llar. Bunday so'zlar salbiy ma'noli fe'llarga nisbatan ancha oz.

Ular o'zbek tilida suffiks qo'shish usuli yordamida hosil qilingan ekvivalentlarga ega. Masalan: to readaptation - qayta moslashmoq, to reorganize - qayta tuzmoq, to recycle-qayta ishlamoq va hokazolar.

Suffiksial fe'llar: ingliz tilida qo'llanuvchi eng faol suffikslar: -en, -ty, -ate, -ize – to purify, to liquidate, to harmonize, to freshen; to economise, to realise, to industrialize

O‘zbek tilida esa: - la, -moq, -lashtir: tozalamoq, yo‘q qilmoq, uyg‘unlashtirmoq;

2) Tabiiy geografik tushunchalarni ifodalovchi ekoso‘zlar.

Bunday so‘zlar ham o‘zbek tilida ko‘p topiladi. Masalan:

O‘zbek tilida: tabiat, o‘rmon, ummon, daryo, ko‘l, qo‘ltiq, botqoqlik, qirg‘oq, basseyn, botqoq, tog‘ oralig‘i, bog‘, atrof, dovul, yer, botqoq, chakalakzor.

Ingliz tilining o‘zida ular juda ko‘p leksik birlikni tashkil etgan. Ular ham sodda, yasama va qo‘shma so‘zlardan iborat. Bunday so‘zlarning ko‘p qismi ingliz tilida sodda so‘zlar.

Chunonchi, ingliz tilida: nature, forest, ocean, river, lake, bay, bog, bank, basin, coast, arr, defile, garden, habitat, hurricane, land, morass, moor, mire, thicket, cave, island.

3) hayvonot va o‘simlik dunyosi ekoso‘zlari.

Ingliz va o‘zbek tillarida bu toifadagi so‘zlar ichida sodda va tub so‘zlar boshqasiga qaraganda ko‘p:

Ingliz tilida: flower, fowl, animal, mammals, adipose, biota, fauna, verdure, hamada, harvest, weed.

O‘zbek tilida: gul, parranda, hayvonot, mayda jonzotlar, hayvonot olami, bieta, fauna, yashil o‘simlik, hosil, begona o‘t.

4) texnika va vositalar ma‘nosini anglatuvchi ekoso‘zlar.

Ingliz tilida bunday leksemalarning 60 tasi aniqlangan. Ularning eng ko‘p qismini yasama so‘zlar tashkil qiladi. Ular ingliz va o‘zbek tillarida agentivlik ma‘nosini anglatuvchi suffiks yordamida hosil qilinadi. Ingliz tilida: arrester, duster, conditioner. O‘zbek tilida: tutuvchi, chang tozalovchi, konditsioner

5) Ishchi xodimlarni atovchi ekoleksemalar.

Ishchi xodimlarni anglatuvchi ekoleksemalar ingliz tilida -ist, -er agentlik suffikslari yordamida yasalsa, -r o‘zbek tilida esa -bon, -chi, qo‘shimchalar bilan yasaladi.

Ingliz tilida: gardener, ecologist, collector, environmentalist, florist.(o‘zbek tilida: gulchi, bog‘bon, iqtisodchi)

Salbiy ma‘noni anglatuvchi ekoso‘zlar leksik semantik guruhi

1) salbiy ma‘noli ekologik fe‘llar: Ingliz tilida ular 630 so‘zni tashkil qiladi, bu barcha so‘zlarning 40% ga yaqinini tashkil qiladi. Shulardan 400 tasi sodda so‘zlardan iborat.

Ingliz tilida: to combust, to diminish, to harm, to exhaust, to fume, to obstruct, to clog, to dump, to extinguish, to foul, to litter, to pollute, to damage.

O‘zbek tilida: yoqish, kamaytirish, zarar keltirmoq, chekmoq, to‘smoq, tashlamoq, o‘ldirmoq, ifloslantirmoq, xalal bermoq, zarar keltirmoq.

Prefiks va suffikslar yordamida yasalgan so‘zlar, sifatdoshlar.

Ingliz tilida: to extirpate, to deteriorate, to contaminate, to amalgamate, to deforest, to devastate, to concentrate, to extirpate, to fumigate, to dewate,; to dehumidify, to depopulate.

O‘zbek tilida: qirib tashlamoq, tang ahvolga tushirmoq, ifloslantirmoq, amal`galashtirish, o‘rmonsizlantirish, bo‘shatish, yo‘q qilish, tutunlantirmoq, suvni qochirmoq, quritmoq, huvullatib qo‘ymoq.

Salbiy ma’nodagi ekoso‘zlarni bildiruvchi fe’llar orasida qo‘shma so‘zlar ham uchrab turadi.

Ulardan keng tarqalgan modellari quyidagilar: to dumb waste materials, to exhaust toxic gases, to disperse radioactive wastes.

2) Ekologik falokat nomlari.

Ularning yarmidan ko‘pi yasama so‘zlardan iborat.

Ingliz tilida: pollution, biodiversity, dangerousness, extinction, salinization, shortage.

O‘zbek tilida: ifloslanish, biologik hilma-xillik, xavf, o‘chirish, sho‘rlantirish falokatli yetishmaslik.

Bular orasida qo‘shma so‘zlar ham mavjud. Ular quyidagi modellarda o‘z aksini topgan: Ingliz tilida: Sunset, arthquake center, thunderstorm, snow – slip, earthquake, acid rain, snow fall. O‘zbek tilida: Quyosh botishi, zilzila o‘chog‘i, momaqoldiroq, qor sirpanishi, zilzila, kislotali yomg‘iri, qor yog‘ishi.

XULOSA

Shunday qilib, ekologiya ma’nosini bildiruvchi leksik-semantik guruhni hosil qiluvchi ekoleksikaning umumadabiy til leksikasi bilan o‘zaro ta’sirlashuvi ham muqarrar holat bo‘lgani uchun ularda sezilarli semantik siljishlar sodir bo‘ladi. Aynan shu narsa ikkilamchi nominatsiya jarayonlarini keltirib chiqaradi.

Ekologik terminlarning qisqa shakllarda ko‘proq qo‘llanilishi nutqiy tejamkorlik qonunining ta’siri va ularni nutqda qo‘llashning qulayligi bilan izohlanadi. Ekologik terminlar tizimida o‘zbek va ingliz tillarida bo‘lishidan qat’i nazar, sinonimiya hodisalari kuzatiladi: dissimilyatsiya – o‘zb. dissimilyatsiya –ingl.dissimilation –ingl. satabolism; izoh: organizmdagi murakkab organik moddalarning parchalanishi.

Ekologik terminlarning ko‘p qismini emotsional ekspressiv konnotativ ma’noga ega leksemalar tashkil qiladi: jumladan, inglizcha environmental sustainability– atrof-muhit barqarorligi ya’ni “atrof-muhitning insonning ta’siriga chidash qobiliyatidir.

Ekologiyada bu atama bioxilma-xillikni saqlab qolish va rivojlantirishga bo‘lgan biologik tizimning qobiliyatini anglatadi. Suvli botqoqliklar va o‘rmonzorlar biologik barqaror tizimga xos misoldir”.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Paluanova Xalifa Daribayevna / Ekologik terminlarning derivatsion-semantik xususiyatlari (o'zbek, qoraqalpoq, ingliz va rus tillari misolida) // dokt, dissert, avtoreferat, T: 20 16, 20-b
2. Mamatov Shukrullo Sheramat o'g'li // Lexical-semantic analysis of ecological terms in Uzbek and English // Multidisciplinary Journal of Science and technology, 2024, p 512.
3. Fill A. 2001. / Language and Ecology: Ecolinguistic Perspectives for 2000 and Beyond. In: Applied Linguistics for the 21st Century: AILA Review // 2001. 60–75.
4. Ivanova YE.V. / Seli, zadachi i problemi ekolingvistiki. Pragmaticheskiy aspekt kommunikativnoy lingvistiki i stilistiki // Sbornik nauchnix trudov YE.V. Ivanova. Chelyabinsk: Obrazovanie, 2007, S. 41-4
5. Fill A. / Ecolinguistics und Amerikanistik. Band 23 // Heft 1. – Tübingen, 1998.